

Hydromorphologische Bewertung eines datenarmen Einzugsgebiets in Zentralasien unter Verwendung von Open-Source-Geodaten

Justine I. Carey^{1*}, Severin Hohensinner¹, Bernhard Zeiringer¹, Stefan Schmutz¹, Ianina Kopecki², Tobias Hägele², Hannah Schwedhelm³, Jan De Keyser⁴, und Daniel S. Hayes¹

Zusammenfassung

Die Bewertung der Hydromorphologie von Flüssen ist ein wichtiger Grundpfeiler für Schutz- und Revitalisierungsmaßnahmen. In vielen Regionen weltweit, beispielsweise in den Einzugsgebieten der Gewässer Kasachstans, ist die Datenlage jedoch begrenzt. Die Nutzung von Open-Source-Geodaten kann helfen, dieses Problem zu umgehen. In dieser Arbeit wurde der hydromorphologische Status des Badam-Sayramsu Flusssystems, Kasachstan, auf mehreren räumlichen Ebenen bewertet. Auf der Ebene der Einzugsgebiete wurden Veränderungen der Landbedeckung, des hydrologischen Regimes, von Hindernissen für die ökologische Durchgängigkeit sowie Bewässerungsinfrastrukturen analysiert. Auf Segmentebene wurden anthropogene Störungen durch hydromorphologische Parameter (Abfluss, Sedimentzufuhr, mittlere Talbreite) identifiziert und mit europäischen Alpenflüssen verglichen. Auf detaillierter Ebene wurden die Zusammensetzung der Lebensräume im Verhältnis zur groß- und kleinräumigen Wasserentnahmen untersucht. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Flussentwick-

¹ Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement, Department für Ökosystemmanagement, Klima und Biodiversität, Gregor-Mendel-Straße 33, 1180 Wien, Österreich

² SJE Ecohydraulic Engineering, Backnang, Deutschland

³ Technische Universität München, TUM School of Engineering and Design, Lehrstuhl für Wasserbau, München, Deutschland

⁴ Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Wasserbau, Hydraulik und Fließgewässerforschung, Department für Landschaft, Wasser und Infrastruktur, Am Brigittenuaer Sporn 3, 1200 Wien, Österreich

* Korrespondenz: justine.carey@boku.ac.at

lung und -typen betreffend Gerinneformen und Hydrologie im begutachteten Gebiet denen der europäischen Alpen ähneln. Zu den Hauptbelastungen gehören Flussregulierung, Barrieren, Wasserentnahme, städtische Infrastruktur und Kiesentnahme. Kiesentnahmen stehen in Zusammenhang mit künstlichen Landschaftstypen, während die Wasserentnahme aufgrund der noch hohen natürlichen Dynamik keinen signifikanten Einfluss auf die Gesamtzusammensetzung der Landschaftstypen hat.

Stichworte: *Hydro-morphologie; Fernerkundung; Süßwasserökologie; Einzugsgebietsmanagement; Aralsee.*

Einleitung

Die Bewertung der Hydromorphologie hat als zentraler Bestandteil eines nachhaltigen Flussgebietsmanagements an Bedeutung gewonnen, da sie die physikalische, hydrologische und geomorphologische Grundlage bildet, auf welcher sich Ökosysteme entwickeln (Vaughan et al., 2009). Das Verständnis der Hydromorphologie und anthropogener Störungen erfordert einen ganzheitlichen Ansatz, der den Fluss in ein komplexes Mosaik physikalischer und sozialer Prozesse einordnet, die über eine Reihe von verschachtelten räumlichen Skalen miteinander in Beziehung stehen (Gurnell et al., 2016).

Für Regionen mit begrenzter Datenverfügbarkeit wie etwa dem Einzugsgebiet des Aralsees in Zentralasien bieten die jüngsten Fortschritte bei Open-Source-Daten, darunter Fernerkundungsbilder und global skalierte Modelle, ein erhebliches Potenzial für solche Bewertungen (De Keyser et al, 2023). Zentralasien ist eine Region, die von intensiven Wasserentnahmen und, damit zusammenhängend, negativen Einflüssen auf Gewässerökosysteme charakterisiert ist. Allerdings gibt es für diese Region bislang nur wenige systematische Analysen und hydromorphologische Bewertungen auf Einzugsgebietsebene. Diese Forschungsarbeit zielt darauf ab das Wissen darüber zu erweitern, wie öffentlich zugängliche Geodaten genutzt werden können, um den hydromorphologischen Zustand eines Flusses auf verschiedenen räumlichen Ebenen in Regionen mit Datenmangel zu bewerten.

Methoden

Wir haben 14 Open-Source-Geodatenätze (De Keyser et al., 2023) verwendet, um die Eigenschaften und die Hydromorphologie der Einzugsgebiete der Flüsse Badam und Sayramsu in Kasachstan auf drei verschiedenen räumlichen Ebenen zu bewerten (Abb. 1; 2): (i) Einzugsgebiet – Veränderung der Landbedeckung, hydrologisches Regime, Barrieren und Bewässerungsnetz, (ii) Segmentebene – Planformmuster, Tal- und Flussachse, Sinuosität, mittlere Höhe, Tal- und Solneigung, mittlere Talbreite, potenzielle Sedimentzufuhr, gesamte und spezifische Kraft des Flusses (*stream power*) sowie (iii) Flussabschnittebene – Zusammensetzung der Landschafts- und Lebensraummerkmale, zufällig geschichtete Zufallsstichproben von Transekten (*random stratified sampling*), Vergleich der aktuellen Sohleintiefung.

Abb. 1: Dreidimensionale Visualisierung des Untersuchungsgebiets. Das Einzugsgebiet ist durch eine weiße gestrichelte Linie gekennzeichnet. Das Gelände ist vertikal um den Faktor 1,5 überhöht dargestellt (Datenquelle: Google, o. J.; NASA/METI/AIST/Japan Space Systems und U.S./Japan ASTER Science Team, 2019).

Abb. 2: Lage des Untersuchungsgebiets inkl. der drei räumlichen Bewertungsskalen (Datenquellen: OpenStreetMap, 2015; NASA/METI/AIST/Japan SpaceSystems und U.S./Japan ASTER Science Team, 2019; Weltbankgruppe, 2020; UNEP-WCMC und IUCN, 2024).

Ergebnisse

Auf der Einzugsgebietsebene spiegelten die seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion beobachteten Veränderungen der Landbedeckung im Untersuchungsgebiet die Aufgabe landwirtschaftlicher Nutzungen in mittleren Höhenlagen wider. In tiefer gelegenen Gebieten ist entlang der Flusskorridore eine zunehmende Urbanisierung zu beobachten. Das Einzugsgebiet hat ein nivo-glaziales Abflussregime mit Spitzenabflüssen im Frühjahr und Niedrigwasser im Herbst. Pro Flusskilometer wurden 3,5 km Wasserableitungskanäle kartiert, über die etwa ein Drittel des Einzugsgebietes landwirtschaftlich bewässert wird. Im Flussnetz wurden elf Strukturen mit Auswirkungen auf die ökologische Durchgängigkeit identifiziert die mit Bewässerung, Flussregulierung, Straßen oder Brücken in Zusammenhang stehen.

Im Rahmen der Längskartierung des Badam-Flusses zeigten die identifizierten Planformmuster und physikalischen Parameter eine hohe Übereinstimmung mit europäischen vorindustriellen Flüssen. Zu den Mustern gehören von Grundgestein begrenzte (*bedrock-confined*) und mäßig begrenzte Gerinneformen sowie *island-braided*, *bar-braided* (Abb. 3), pendelnde und stark vom Menschen veränderte Flüsse. Als dominante hydromorphologische Belastungsfaktoren wurden Flussbegradigungen, die Degradation von Flussauen, urbane Infrastruktur, Wasser- und Kiesentnahmen sowie Verkehrsinfrastruktur identifiziert.

Die Ergebnisse der detaillierten Analyse zeigen, dass groß- und kleinräumige Wasserentnahmen keine eindeutigen Auswirkungen auf die Anordnung der Landschaftstypen haben (Abb. 4). Das Ausbaggern von Kies korrelierte jedoch mäßig mit künstlich geschaffenen Lebensräumen. Als dominante hydromorphologische Belastungsfaktoren wurden Flussbegradigungen, die Degradation von Flussauen, urbane Infrastruktur, Wasser- und Kiesentnahmen sowie Verkehrsinfrastruktur identifiziert, darunter hydrologisch getrennte stehende Gewässer (Spearman's $\rho = 0,50$) und Seitenarme, die an einem Ende mit dem Hauptarm verbunden sind (Spearman's $\rho = 0,41$).

Abb. 3: Der Badam kurz stromauf des Zusammenflusses mit dem Sayramsu (Bildquelle: Daniel Hayes).

Abb. 4: Detaillierte Kartierung des Badam mit Darstellung der Landschaftstypen. Die stromaufwärts gelegenen Abschnitte ($n = 100$) und die stromabwärts gelegenen Abschnitte ($n = 102$) sind weiter untergliedert in Nebenflussabschnitte ($n = 66$), Abschnitte mit einem Zufluss am oberen Ende, und Entnahmeabschnitte ($n = 136$), die durch Wasserentnahmen aus dem Hauptarm am oberen Abschnittsende abgegrenzt sind.

Schlussfolgerung

Die Verwendung von Open-Source-Satellitenbildern, Landbedeckungsdaten und digitalen Höhenmodellen erwies sich bei der Untersuchung von Flusseinzugsgebieten und Hydromorphologie als effektiv. Im Vergleich zu Messdaten wiesen global modellierte Abflussdaten jedoch bei diesem Maßstab keine ausreichende zeitliche Auflösung auf, um anthropogene Änderungen festzustellen. Die Analyse ergab, dass Landschaftspraktiken im Einzugsgebiet, vor allem Urbanisierung und Landwirtschaft, die hydromorphologische Integrität erheblich beeinträchtigen. Diese Studie gehört zu den ersten, welche die hydromorphologischen Beeinträchtigungen in einem zentralasiatischen Einzugsgebiet unter Verwendung von Open-Source-Geodaten auf mehreren räumlichen Ebenen bewertete. Es sind jedoch dringend weitere Datenerhebungen und Forschungen in Zentralasien erforderlich, um die Auswirkungen dieser Praktiken auf die ökologische Integrität und den Rückgang der biologischen Vielfalt besser zu verstehen und eine fundierte Grundlage für ein effektives Einzugsgebiets- und Gewässermanagement zu schaffen.

Literatur

- De Keyser, J., Hayes, D. S., Marti, B., Siegfried, T., Seliger, C., Schwedhelm, H., Anarbekov, O., Gafurov, Z., López Fernández, R. M., Ramos Diez, I., Alapfy, B., Carey, J., Karimov, B., Karimov, E., Wagner, B., & Habersack, H. (2023). Integrating Open-Source Datasets to Analyze the Transboundary Water–Food–Energy–Climate Nexus in Central Asia. *Water*, 15(19), 3482. <https://doi.org/10.3390/w15193482>
- Google. (n.d.). Google Satellite [Aufgerufen über QGIS XYZ Tile, 2023–2024].
- Gurnell, A. M., Rinaldi, M., Bellelli, B., Bizzi, S., Blamauer, B., Braca, G., Buijse, A. D., Bussettini, M., Camenen, B., Comiti, F., Demarchi, L., García de Jalón, D., González del Tánago, M., Grabowski, R. C., Gunn, I. D. M., Habersack, H., Hendriks, D., Henshaw, A. J., Klösch, M., ... Ziliani, L. (2016). A multi-scale hierarchical framework for developing understanding of river behaviour to support river management. *Aquatic Sciences*, 78(1), 1–16. <https://doi.org/10.1007/s00027-015-0424-5>
- NASA/METI/AIST/Japan Spacesystems and U.S./Japan ASTER Science Team. (2019). *ASTER Global Digital Elevation Model V003* [Datenbank]. NASA EOSDIS Land Processes Distributed Active Archive Center. <https://doi.org/10.5067/ASTER/ASTGTM.003>
- OpenStreetMap contributors. (2015). *Planet dump* [Daten von 31.12.2023]. <https://planet.openstreetmap.org>

- UNEP-WCMC and IUCN. (2024). *Protected Planet: The World Database on Protected Areas (WDPA) and World Database on Other Effective Area-based Conservation Measures (WDOECM)* [Datenbank]. My 2024, Cambridge, UK: UNEP-WCMC and IUCN. <https://www.protectedplanet.net/>
- Vaughan, I. P., Diamond, M., Gurnell, A. M., Hall, K. A., Jenkins, A., Milner, N. J., Naylor, L. A., Sear, D. A., Woodward, G., & Ormerod, S. J. (2009). Integrating ecology with hydromorphology: A priority for river science and management. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 19(1), 113–125. <https://doi.org/10.1002/aqc.895>
- World Bank Group. (2020). *World Bank Official Boundaries* (Version 3) [Datenbank]. <https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0038272/World-Bank-Official-Boundaries>